

ஈழத்தமிழர் புலம்பெயர்வு படைப்புகளில் பெண்களின் நிலை

டா. உமாரோஸ்லின்

பதிவு எண்: 22212014022008

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழாய்வு மையம்
ஏ.பி.சி, மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் அங்கீகாரம் பெற்றது
அபிஷேகப்பட்டி, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா

முனைவர் சு. மேரி சபா செல்வராணி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

தமிழாய்வு மையம்

ஏ.பி.சி, மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233128](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233128)

ஆய்வுச் சுருக்கம்

புலம்பெயர்வு இலக்கியங்கள் தற்கால இலக்கியங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. புலம்பெயர்வு இலக்கியங்கள் வாணிபம், பஞ்சம், வறுமை, ஓடுக்குமுறை, காலனியத்துவம் போன்ற பல காரணங்களால் புலம்பெயர்ந்த மக்களின் வாழ்வியலை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் படைக்கப்படுகின்றன. இலங்கையை நோக்கி புலம்பெயர்ந்து சென்ற மக்களைப் பற்றியும் பல்வேறு பதிவுகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் பெண்களின் நிலைகளை பதிவு செய்துள்ளனர். அவற்றில் தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலில் ஈடுபட்ட பெண்களின் நெருக்கடி நிலை, கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் பற்றி கூறப்படுகின்றது. இலங்கையில் ஏற்பட்ட இனக்கலவரத்தில் போராட்ட பெண்களாக கலந்து கொண்ட பெண்களின் தமிழர் பற்று, மனவலிமை, பற்றி கூறப்படுகின்றது. மேலும் போர்ச்சுழலில் பெண்கள் அடைந்த இன்னல்கள், ஓடுக்குமுறைகள் பற்றி ஆராய்ந்து அறிய முடிகின்றது.

முன்னுரை

உலகில் வாழும் உயிரினங்களுள் சிறப்பிடம் பெற்றுத் திகழ்வது மனித இனமாகும். அம்மனித இனத்தில் ஆண், பெண் இணைந்த சிறு அமைப்பாக குடும்பம் செயல்படுகிறது. அக்குடும்ப அமைப்பில் சரிபாதி அங்கமாக பெண் காணப்படுகின்றாள். சங்ககால இலக்கியங்கள் முதல் தற்கால இலக்கியங்கள் வரை பெண்கள் பற்றிய பதிவுகள் பெருமளவில் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் பெண்கள் கல்வி, வேலை, பொருளாதாரம், கடமை, சமுதாய பாகுபாடு, இல்லறவாழ்வு போன்ற பல்வேறு நிலைகளில் சமுதாயத்தில் எவ்வாறு இருந்தார்கள் என்பதை இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. தற்கால இலக்கியங்கள் அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வியலை வெளிக்கொணருகின்றன.

அவை புதினம், கவிதை, கட்டுரை, நாடகம் போன்ற வடிவங்களில் வெளிவருகின்றன. தற்கால இலக்கியங்களில் புலம்பெயர்வு இலக்கியமும் ஒன்றாகும். இவை பல்வேறு காரணங்களுக்காக அயல் நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்த மக்களின் வாழ்வியல் அடிப்படையில் படைக்கப்படுகின்றன. அப்படைப்புகளின் வழி மாறுபட்ட சூழலில் புலம்பெயர்ந்த மக்களின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை அறிய முடிகின்றது. அந்த வகையில் புலம்பெயர்ந்த தமிழ் சமூகத்தின் ஒரு பகுதியான ஈழத்தமிழ் மக்களில் பெண்களின் நிலைப்பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

தமிழர்களின் புலம்பெயர்வு

இலங்கை, இந்தியாவின் அண்டை நாடு. இந்தியாவின் தென்கோடியான தமிழகத்துக்கும் இலங்கைக்கும் பண்டைய காலம் முதலே வணிகம் நடைபெற்றுள்ளது என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஜரோப்பியர் வருகைக்கு முன் தொழில், வாணிகம் பொருட்டு தடையற்ற போக்குவரத்து நடைபெற்றுள்ளது. ஜரோப்பியர் வருகைக்குப்பின் காலனியத்துவ ஆட்சியின் விளைவாக தமிழக மக்கள் தேயிலை, காப்பி, இரப்பர், போன்ற தொழில்களின் பொருட்டு நிர்பந்திக்கப்பட்டனர். அதுமட்டுமன்று பஞ்சம், வறுமை, சாதிய ஒடுக்குமுறை, நிலபிரபுத்துவ முறை, போன்ற பல காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழக மக்கள், அன்றைய ஆட்சியாளர்களின் பொய் வாக்குறுதிகளை நம்பி இலங்கை நோக்கி புலம்பெயர்ந்தனர். அவ்வாறு புலம்பெயர்ந்த மக்கள் தேயிலை பெருந் தோட்டத்தில் அடிமைத் தொழிலாளர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டனர். இதனால் பல ஒடுக்குமுறைகளுக்கு ஆளாயினர். அதிலும் பெண்களின் நிலை சொல்லொணாத துயரங்கள் நிறைந்ததாக காணப்படுகின்றது.

புலம்பெயர்வில் பெண்கள்

தமிழகத்தில் பெண்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்தனர் என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் சுட்டிகாட்டுகின்றன. “முந்நீர் வழக்கம் மகடுவோடு இல்லை”. என்று தொல்காப்பியம் எடுத்துரைக்கின்றது. அதாவது ஆண்மகன் கடல் கடந்த பயணம் மேற்கொள்ளும் போது பெண்களை உடன் அழைத்துச் செல்லும் வழக்கம் இல்லை. பெண்கள் தானாகவும் செல்வதில்லை என்று குறிப்பிடுகின்றது. ஆனால் வறுமையாலும், பஞ்சத்தாலும் பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் அடித்தட்டு மக்களாக இருந்தனர். பட்டினிக் கொடுமையிலிருந்து தங்களை காத்துக் கொள்வதற்காகக் குடும்பம் குடும்பமாக புலம்பெயர்ந்தனர் என்பதை வரலாற்றுத் தகவல்கள் மூலம் நாம் அறியமுடிகின்றது. இதனை மெய்பிக்கும் வண்ணமாக பின்வரும் நாட்டுப்பாடல் அமைந்துள்ளது.

“தேயிலை றப்பறும்- கொக்கோவும் - எங்கள் தேக உழைப்பால் செழிக்குது காண். !
மாவிலைக் கூட்டத் தளிர் போன்ற - மலை மங்கையர் பாடியே தட்டுங்கடி!”

(மலையகத் தமிழர் நாட்டுப்புற பாடல்கள்- ப-135)

இப்பாடலின் வழி ஆண்களோடு பெண்களும் கடல் கடந்து சென்றுள்ளனர் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மேலும் ஆண்களுக்கு இணையாக பெண்களும் தேயிலை, காப்பி, இரப்பர், இரயில் பாதை அமைப்பு போன்ற பணிகளில் அமர்த்தப்பட்டனர் என்பதை வரலாற்றுச் செய்திகளின் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

தோட்டத் தொழிலில் பெண்கள்

தோட்டத்தொழிலானது கொத்தடிமை தொழில்முறை அமைப்பைக் கொண்டிருக்கின்றது. இதன் விளைவாக இத்தொழிலில் ஈடுபடும் மக்களின் உடல் உழைப்பானது மேலதிகாரிகளால் சுரண்டப்படுகின்றது. அதில் பெண்களின் வேலைப்பளு முக்கியத்துவம்

வாய்ந்தகாக அமைகின்றது. “தேயிலைத் தோட்டத்தில் கொழுந்து எடுப்பது பெண்களின் முக்கிய பணியாக இருக்கின்றது.” (சிதைக்கப் பட்ட மலையகத் தமிழகர்கள், ப- 86) தங்கள் பறிக்கும் தேயிலைக் கொழுந்துகளை எடை போட இரண்டு கிலோ மீட்டருக்கும் அப்பால் சுமந்து சென்றனர். கர்ப்பிணி பெண்களாக இருந்தாலும் இதே நிலைதான். மேலும் தோட்டங்களில் பணிபுரியும் பெண்கள் காலை 6 மணிக்கெல்லாம் பெரட்டுக்களம் (பணி நிர்ணயிக்கும் இடம்) செல்ல வேண்டும். அது மட்டுமன்று புலம்பெயர்ந்த தொடக்க காலம் முதலே உணவு நெருக்கடியை சந்தித்து வந்த இம்மக்களிடம் பெண்கள் அதிக பாதிப்புக்குள்ளாயினர். “காலை முதல் மாலைவரை உழைத்துவிட்டு வரும் பெண்கள் சமையல் பணிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். கடுமையான வேலைசெய்யும் பெண்களுக்கு வயிரார உணவு கிடைப்பதில்லை.” (மேலது ப-186) இப்பதிவின் மூலம் பெண்களின் கூடுதல் பணியை அறிய முடிகின்றது. மேலும் சமைக்கின்ற உணவை தன்குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு பரிமாறி விட்டு மீதம் குறைந்த அளவு மட்டுமே உணவு கிடைக்கின்றதால் உழைப்பிற்கேற்ப உணவு உண்ண முடிவதில்லை என்பதை அறிய முடிகின்றது.

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் நிலை

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் நிலைப்பற்றி படைப்பாசிரியர் மு.சி கந்தையா குறிப்பிடுகையில் கர்ப்பிணிகளை பரிசோதனை செய்யும் மருத்துவ நிலையமோ மருத்துவரோ இல்லை, பேறு கால விடுப்போ சம்பளமோ இல்லை. பேறுகாலத்தில் மருத்துவச்சி வயது முதிர்ந்த பெண்தொழிலாளியாக இருப்பாள். பிரசவத்திற்குப் பின்பும் முறையான மருத்துவம் உணவு போன்றவைகள் இல்லாமையால் அதிக இறப்புகள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன. மேலும் குழந்தை பெற்றெடுத்த சில நாட்களிலே

பணிக்கு திரும்பி விட வேண்டும். குழந்தைகளை “கோப்பி மரக்கிளைகளில் தொட்டில் கட்டி போட்டு விட்டு கோப்பி பழம் பறிப்பதும் காப்பி காட்டில் வேலை செய்வதுமாக இருந்தார்கள். பிற்காலங்களில் பிள்ளை மடுவம் (குழந்தைகள் காப்பகம்) மூலம் மூதாட்டி ஒருவரால் குழந்தைகள் பாராமரிப்பு செய்யப்பட்டது. வேலை முடிந்து வரும் இந்த குழந்தைகள் கதறிக் கதறி தொண்டை வறண்டு சோர்ந்து கிடக்கும் நிலையே தொடர்ந்தது.” (மேலது ப-119) குழந்தை பெற்றெடுத்த பெண்களை பச்சை உடம்புக்காரி என்று பல பக்குவ மருத்துவம் பார்ப்பது பேணுவது என்பது தமிழரிடம் காணப்படும் பாரம்பரிய நிகழ்வாகும். ஆனால் இங்கு குழந்தைப் பெற்றெடுத்த பெண்களின் நிலை எவ்வித பாராமரிப்பின்மையால் அதிக உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு, துன்பநிலையில் வாழ்ந்திருப்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இவ்வளவு நெருக்கடிகளின் மத்தியில் வேலை செய்யும் பெண்களின் கூலியை பற்றி “இலங்கையில் ஆகக்குறைவான சம்பளம் இவர்களுக்கே வழங்கப்பட்டது. ஆண்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 33 சதமும் பெண்களுக்கு 25 சதமும் வழங்கப்பட்டது.” (மேலது ப-120) என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. இவ்வாறு தேயிலை பெருந்தோட்டத் தொழிலில் ஈடுபட்ட பெண்கள் ஆண்களை விட பல நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளாகினர் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

இனக்கலவரத்தில் பெண்கள் நிலை

இலங்கையில் தமிழர்களுக்கும் சிங்களவர்களுக்கும் இடையில் 1915 முதலே இனக்கலவரம் தொடங்கிய நிலையில் 1983ல் இருந்து தீவிரமடைந்தது. அதாவது “இலங்கையில் குடியேறும் மக்களுக்கு சமஉரிமை சட்ட உரிமை கொடுக்கப்பட்டு நாட்டில் சமமானவர்களாக அவர்களும் கருதப்படுவார்கள்.” (மேலது ப-104) இதனடிப்படையில் 1931ம்

ஆண்டு முதல் வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது. 1948ல் மீண்டும் பறிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாகவும் அதிக நேர வேலை, வேலைக்கேற்ற ஊதியமின்மை, போன்ற தங்களின் உரிமைக்காக போராடத் தொடங்கினர் தமிழர்கள். இவர்களை ஒடுக்க இலங்கை அரசு பல்வேறு ஒடுக்குமுறைகளை கையாண்டனர். இதன் விளைவாக இனக்கலவரம் நடைபெற்றது. இக்கலவரத்தில் தமிழ் மக்கள் உயிரைக் காக்கும் பொருட்டு பெண் போராளிகளும் போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டனர்.

“எண்ணரும் பாசறைப் பெண்ணொடு புணரார்” என்ற தொல்காப்பிய கற்பியல் நூற்பா போர்க்களத்திற்கு பெண்களை அழைத்துப் போக மாட்டார். போர்குணம் பெண்களுக்கு ஏற்றதல்ல என்பதை குறிப்பிடுகின்றது. ஆனால் பெண்கள் போர்களம் சென்று பாசறை காவல்கள் மேற்கொண்டுள்ளமையை மூல்லைப்பாட்டு குறிப்பிடுகின்றது.

“குறும் தொடி முன்கைக் கூந்தல் அம் சிறு புறத்து இரவு பகல் செய்யும் திண்பிடி ஒள்வார் விரவ வரிக் கச்சின் புண்ட மங்கையர் நெய் உமிழ் சரையர், கெடும் திரிக் கொளீ இக் கையமை விளக்கம் நந்து தொறும் மாட்ட”

(மூல்லைப்பாட்டு பா- 45-49)

காலம் பல மாறுதல்களை சந்தித்த போது பெண்கள் போாக்களம் சென்றமையும் நிகழ்ந்துள்ளது என்பதை இப்பாடலின் வழி அறிய முடிகின்றது. மேலும் “பெண்கள் போர்த்தலைவிகளாகவும் படை வீரர்களாகவும் போராடியுள்ளனர். ராணுவங்களிலும் முறையான ராணுவ வீரர்களாகவும் போராடியுள்ளனர்.” (உலக வரலாற்றில் பெண்கள். ப - 60)

இதே போன்று இலங்கையில் நடைபெற்ற இனப்போரில் தங்கள் இனத்தை காக்கும் பொருட்டு பெண்களும் போரில் கலந்து கொண்டனர். அப்போராட்டங்களில் ஆண்களுக்கு நிகராக தங்கள் பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர். என்பதை வரலாற்றுத்

தகவல்கள் மூலம் அறிய முடிகின்றது. அவற்றில் விடுதலை போராட்ட பெண்ணால் எழுதப்பட்ட கவிதை

“ஆணாதிக்க புயலால் அடுப்படியில் அகதியாகி தீயோடு மெளனயுத்தம் நடத்துவோம் புறப்பட்டு வா.. ஊமைகள் கண்ட கனவு போல உன் உள்ளத்து உணர்வுகளும் ஊமையாகும் போது குசுனிக்குள்ளோ குமுறிக்கொண்டிப்பாய் புறப்பட்டு வா..

(பெயரிடப்படாத நட்சத்திரங்கள் ப- 66)

என்று ஆணாதிக்க நிலையில் இருந்து விடுவித்துக்கொண்டு போர்க்குணம் கொண்டு வருமாறு அழைக்கும் பெண்ணில் எழுச்சிக் குரல் இப்பாடல் வழி அறிய முடிகின்றது. மேலும்

“சீறும் துப்பாக்கியின் பின்னால் என் உடல் சின்னாளப்பட்டு போகலாம். என் மண்ணின் மறுவாழ்வுக்காக”

(மேலது ப- 64)

இந்த கவிதை வரிகள் தன் இறுதி நாளன்று ஒரு பெண்ணால் எழுதப்பட்டவை. தன் இனத்தின் மறுவாழ்வுக்காக தன்னுயிரை இழக்கும் மனவலிமையும் தன் மக்கள் மீது கொண்ட அன்பையும் அறிய முடிகின்றது.

போர்ச்சுழலும் பெண்கள் நிலையும்

இலங்கையில் இனப்போர் பல கட்டங்களாக நடைபெற்றது. அதில் கிளிநொச்சியிலிருந்து முள்ளிவாய்க்காலுக்கு இடப்பெயர்வின் போது ஏற்பட்ட இன்னல்கள், போராட்டங்கள், உணர்வுகள் ஆகியவற்றையும் உயிரைக் காக்கும் பொருட்டு மக்கள் பட்ட துயரங்களையும் வீழ்வெனென்று நினைத்தாயோ என்ற நூலின் ஆசிரியர் சி. மகேந்திரன் போர்ச் சுழலில் பெண்களின் நிலையை பற்றியப் பதிவிட்டுள்ளார். மெனிக்கீப்பாரம்

முகாமில் தன் கணவனை இழந்த இளவயது தாய் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட தன் குழந்தையைக் காப்பாற்ற போராடும் நிலையைக் குறிப்பிடுகின்றார். மேலும் பதுங்கு குழிகளில் தன் குழந்தைகளின் பசிபோக்க பெண்கள் படும் நிலையையும், குறிப்பிடுகின்றார்.

அது மட்டுமன்று “கணவனின் மறுக்கப்பட்ட நீதிக்கான பெண்ணின் போராட்ட வலிமை இலங்கை நீதிமன்றங்களின் எல்லையை விட விசாலமானது.” (வீழ்வெனென்று நினைத்தாயே ப-76) என்று தனது நிலைக்காக போராடும் பெண்களைப்பற்றி கூறுகின்றார். மேலும் இனக்கலவரத்தில் ஏராளமான பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டதை வரலாற்றுத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதிகமான பெண்கள் மாற்றுத் திறனாளியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். “இலங்கைத்தீவின் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் மட்டும் ஒரு லட்சத்து 20 ஆயிரம் இளம் தமிழ் விதவைகள் இருப்பதாக புள்ளிவிவரம் ஒன்று கணக்கு கூறுகின்றது. இதில் முற்றிலுமாக உடல் ஊனமுற்றோர் 30 பேர் என்று குறிப்பிடுகின்றது.” (மேலது ப- 20) மற்றுமொரு ஆய்வு “தந்தையரும் கணவன்மார்களும் சகோதர சகோதர்களும் போர்களத்திலோ, சிறையிலோ, கல்லறையிலோ இருக்க இப்பெண்கள் அவர்களை விட்டு பிரிகின்றனர். உலகில் தற்போதைய 27 மில்லியன் அகதிகளில் 80 சதவீதம் பெண்களும் குழந்தைகளும் என்கிறது.” (ஈழத்தமிழர் புகலிட வாழ்வும் படைப்பும் ப-24) மேலும் “உலகிலேயே தற்கொலை வீதம் இலங்கையில் அதிகரித்து இருப்பதும், அதில் (ஒரு லட்சம் பேருக்கு) 16.6 சதவீதம் பேர் என்றும், உலக தற்கொலைப் பட்டியலில் இரண்டாமிடம் இலங்கைப் பெண்களுக்கே எனவும் தகவல் பெற முடிகிறது.” (மேலது) இப்பதிவுகளின் அடிப்படையில் தன் குடும்ப உறுப்பினர்களை இழந்து தனிமைத் துயரில் உள்ள பெண்கள்

தற்கொலை நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் என்பதை அறிய முடிகின்றது. இலங்கையில் ஏற்பட்ட இனப்போரின் மூலம் விளைந்துள்ள சமைகளை, பாதிப்புகளை பெண்களே அதிகம் தாங்கியிருக்கின்றனர். என்பதை இத்தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

முடியுரை

தமிழர்களின் புலம்பெயர்வு பல்வேறு நாடுகளை நோக்கி நடைபெற்றது. அதில் இலங்கையை நோக்கி பெண்களும் சேர்ந்து குடும்பம் குடும்பமாக புலம்பெயர்ந்தனர், அவ்வாறு புலம்பெயர்ந்தவர்கள் தேயிலைப் பெருந்தோட்டத்தில் அடிமைத்தொழில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். அதில் பெண்கள் தோட்டத்தொழிலோடு வீட்டு வேலைகளைச் செய்து அதிக ஓடுக்குமுறைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர். உணவு பற்றாக்குறையால் பெண்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டனர். அதிலும் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் பாதிய மருத்துவம் இல்லாமையாலும் முறையான உடல் பராமரிப்பு இன்னையாலும் அதிக இறப்புகளை சந்தித்தனர் என்பதை அறிய முடிகின்றது. போரில் மனவலிமையுடனும், எழுச்சியுடனும் ஆண்களுக்கு நிகராக கலந்து கொண்டு போராடினர் என்பதை அறிய முடிகின்றது. போரின் விளைவுகளான விதவையாதல், மாற்றுத்திறனாளியாதல், பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாதல் போன்றவை பெண்களையே அதிகம் பாதித்துள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இவ்வாறு இலங்கை நோக்கிய புலம்பெயர்வில் பெண்களின் நிலைப்பற்றி அறிந்து கொள்ளும் விதமாக இவ்வாய்வு அமைந்துள்ளது.

துணைநூல் பட்டியல்

1. கந்தையா, மு.சி. சிதைக்கப்பட்ட மலையகத் தமிழர்கள். (இந்திய வம்சாவளியினர்) முதல் பதிப்பு: மே 2022, பொன்னுலகம் புத்தக நிலையம், 3/413, 3-ஆவது வீதி, திருப்பத்தூர்,

2. சிவலிங்கம். மு. தொகுப்பு, மலையத் தமிழ் நாட்டுப் புறப்பாடல்கள், வெளியீடு - குறிஞ்சித் தமிழ் இலக்கியமன்றம். முதல் பதிப்பு-2007. 11.12, ரெக்னோ பிரின்ட், 55,ஈ.ஏ.குரே மாவத்தை, கொழும்பு -6
3. பெயரிடப்படாத நட்சத்திரங்கள், ஊடறு விடியல் வெளியீடு: 2011, 88, இந்திரா கார்டன், 4வது தெரு, உப்பிலிப்பாளையம், கோயமுத்தூர்.
4. புலியூர்க்கேசிகள் (தெளிவுரை), தொல்காப்பியம், சந்தோஷப்பள்ளிகேஷன்ஸ், அறை எண், 31, மனோகர் மேன்சன், சௌந்தரராஜன் தெரு, சென்னை -17.
5. மகேந்திரன். சி வீழ்வே நென்று நினைத் தாயோ?, முதல் பதிப்பு: டிசம்பர், 2011, விகடன் பிரசுரம், 757, அண்ணா சாலை, சென்னை
6. மோகன். இரா. (உரை) பத்துப்பாட்டு முதற்பகுதி, நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், 41, பி, சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை
7. ராதாகிருஷ்ணன் வி. (தமிழாக்கம்) உலக வரலாற்றில் பெண்கள், நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், 41, பி, சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை
8. வெற்றிச்செல்வன், தெ., ஈழத்தமிழர் புகலிடவாழ்வும் படைப்பும், முதற்பதிப்பு: டிசம்பர் 2009, சோழன் படைப்பகம், பொன்னம்பலம் சாலை, கே கே நகர், சென்னை.